

8. Дятлов В.В. Правовые особенности функционирования и развития механизмов управления предприятиями пассажирского транспорта/ В.В. Дятлов//Сборник научных работ серии «Право», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021 – 18 – С. 74-83

9. Берко А.К. Теоретические основы исследования транспортной системы в части уточнения понятийно-терминологического аппарата/ А.К. Берко//Сборник научных работ серии «Право», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021 – 18 – С. 152-163

УДК 336.744:004.77

DOI

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ (КРИПТОВАЛЮТ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

КАЛАШНИКОВА И.В.,
старший преподаватель
кафедры административного права?
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

МИТЬКО Д.В.,
обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

МУСЕЙЧУК Д.Ю.,
обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной научной работе рассмотрено правовое положение цифровых валют, их место в финансовой системе Российской Федерации и

зарубежных стран. Произведен обзор новейшего законодательства Российской Федерации, регламентирующего данную сферу.

Ключевые слова: цифровая валюта, криптовалюта, правовое положение криптовалют, обращение цифровых валют, налогообложение операций с криптовалютами.

LEGAL STATUS OF DIGITAL CURRENCIES (CRYPTO-CURRENCIES) IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN SOME FOREIGN COUNTRIES

**Kalashnikova I. V.,
Senior Lecturer of the Department
of Administrative Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

**Mitko D. V.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of
Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

**MUSEJCHUK D.Y.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of
Law and Social Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

This scientific work examines the legal status of digital currencies, their place in the financial system of the Russian Federation and foreign countries. A review of the latest legislation of the Russian Federation regulating this area is made.

Keywords: digital currency, cryptocurrency, legal status of cryptocurrencies, circulation of digital currencies, taxation of transactions with cryptocurrencies.

Постановка задачи. В современном преимущественно капиталистическом мире существует множество способов оборота денежных средств. Относительно недавно в данный перечень

проник, а если быть точным «ворвался» еще один элемент – цифровые валюты, а в частности – криптовалюты, произведшие настоящий фурор в 2017-2018 годах в связи со своим стремительным развитием и популяризацией. Так, значительный рост интереса к рынку криптовалют привел к тому, что в начале 2018 года их общая капитализация превысила 800 миллиардов долларов США, увеличившись более чем в 45 раз за один год. Для сравнения, общая капитализация российского фондового рынка составляла 623 миллиарда долларов США на конец 2017 года [5]. Подобные темпы роста не могли не привлечь к рынку внимание государственных регуляторов, финансовых институтов и международных корпораций. Результат данного «взрыва» не заставил себя долго ждать и в мире быстрыми темпами начался процесс интеграции цифровых и криптовалют в глобальную финансовую систему. Многие государства начали развивать и совершенствовать нормативно-правовую базу регулируемую отрасль, а центральные банки некоторых стран и вовсе разрабатывают, и вводят в эксплуатацию свои цифровые валюты. При этом ситуация с цифровыми валютами не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Различные государства по-разному реагируют на данный феномен и, что более важно, - индивидуально решают вопрос о их регулировании.

Долгое время в Российской Федерации отсутствовали сколько-нибудь значимые правовые нормы, устанавливающие правовой статус цифровых валют, отсутствовали также и явные механизмы их оборота и использования на территории РФ т.е., иначе говоря, их место в финансовой системе государства не было определено. Однако ситуация за последний год существенно изменилась: был разработан и принят новый закон, внесены поправки в действующее законодательство, и в частности, в Уголовный и Налоговые Кодексы, а также в другие нормативно-правовые акты – все это говорит о том, что российский законодатель перестал игнорировать данную сферу и взялся активно за ее правовую регламентацию.

Актуальность. Актуальность данной работы заключается не только в новизне и «актуальности» самих процессов, которые происходят в настоящее время на территории Российской Федерации в сфере цифровых финансовых активов, их правовой регламентации, но и в том, что Донецкая Народная Республика в

настоящее время никоим образом не регулирует использование и оборот криптовалют на своей территории. Однако учитывая тот факт, что цифровые финансовые активы так или иначе развиваются во всем мире, законодатель ДНР также рано или поздно будет вынужден коснуться урегулирования данного вопроса. Учитывая направленность ДНР на интеграцию в РФ велика вероятность, что правовой статус цифровых валют в этих двух государствах будет схожим.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы возникновения и распространения цифровых валют (криптовалют), их правового статуса и места в финансовой системе рассматривались в работах зарубежных ученых и практиков, в частности А. Veikverdi, Н. Karlstrom, Т. MacDonaldi других. Среди отечественных ученых, которые исследовали отдельные аспекты обращения криптовалют: Б. Дервянко, В. Лукьянов, В. Вайпан и другие. Несмотря на множество работ в сфере цифровых валют тема по-прежнему актуальна и требует постоянных научных исследований так как постоянно претерпевает изменения. Примером служит Российская Федерация, где за 2020 и 2021 годы законодательство в указанной сфере существенно расширилось и продолжит развиваться в ближайшем будущем.

Целью статьи является анализ текущего места и роли цифровых валют (криптовалют), их правового положения на территории РФ и в некоторых зарубежных странах.

Изложение основного материала научной работы. Одним из стратегических направлений развития экономики на современном этапе становится формирование цифровой среды и инфраструктуры. Данное направление активно развивается во многих странах нашего мира: западного и восточного, зарубежного и отечественного. Причина этому по мнению ряда ученых кроется в том, что цифровая экономика благоприятно сказывается на деятельности хозяйствующих субъектов: позволяет привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы. Она приводит к изменению повседневной жизни человека, производственных отношений, структуры экономики и образования. В условиях инновационной экономики возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам.

Возникновение и стремительное распространение виртуальных денег в виде криптовалют стало мощной инновацией в финансовом мире и привело к появлению как сторонников, так и категорических противников их использования. Если первые подчеркивают неминуемость развития финансовых инструментов и трансформации глобальной финансовой системы, то вторые выступают за полный запрет цифровых денег через связанные с ними риски и возможности их нелегального использования.

Стремительное развитие цифровых валют (криптовалют) также привело к тому, что практически любое государство так или иначе выразило свое отношение к цифровой валюте и ее обращения внутри страны.

Так, например, к наиболее либеральным государствам мира по отношению к цифровым валютам относятся:

1) Великобритания (действует больше всего биткойн-банкоматов);

2) Дания (поощряет использование криптовалют для расчетов);

3) Нидерланды (создан «город биткойн»);

4) Австрия (создан биткойн-банк);

5) США (биткойн рассматривают как один из способов платежей наряду с другими, курсы по крипто-технологий преподаются в университетах);

6) Япония (в 2017 г. правительство Японии официально признало биткойн платежным средством, выполняющим функцию валюты и избавлен от налогообложения. В то же время официальной денежной единицей осталась лишь йена) [7].

При этом некоторые страны вводят ряд ограничений на использование криптовалют, например Дания и Япония регулируют деятельность криптовалютных бирж, в Германии лицензируются операции с криптовалютой, в Китае разрешено владение криптовалютами, но существенная ограничивается майнинг.

В свою очередь крайне негативное отношение к криптовалютам демонстрируют Франция и Эстония (рекомендуют гражданам воздержаться от расчетов криптовалютой).

В число наиболее ярых противников легализации криптовалют входят также Исландия, Китай, Индия, Вьетнам, Боливия, Бангладеш и Эквадор. В этих странах криптовалюту

считают нелегальной и пытаются ограничить ее использование на законодательном уровне, полагая, что биткойн обслуживает оборот теневой экономики.

А вот большинство развитых стран мира (Сингапур, Швейцария, Канада, Нидерланды, Германия, Япония, Финляндия, США, Люксембург, Австралия) разрешают майнинг и проведение транзакций с криптовалютами, создав благоприятный и устойчивый режим для таких операций.

США, Германия, Япония, Франция, Финляндия, Польша, Турция и другие страны не только разрешили оборот соответствующей валюты, но и законодательно закрепили или подкрепили правовой режим.

Еще одна страна – Южная Корея – заявила о намерении легализовать криптовалюты.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ситуация с цифровыми валютами неоднозначна и государства по-разному относятся к ним и индивидуально решают вопрос о их регулировании т.е., другими словами, мы подтвердили проблематику, изложенную в самом начале статьи.

Так что же такое криптовалюта? По мнению Е. Молчановой криптовалюта – это «фидуциарная цифровая валюта, валютный курс которой устанавливается на основании свободно плавающего режима как результат спроса и предложения на валютном рынке с полным отсутствием контроля со стороны центробанков» [8, с. 63]. В целом большинством ученых криптовалюта трактуется как новейшая цифровая технология осуществления платежей и денежных переводов, основанная на принципах криптографии, что позиционируется как безопасная, анонимная, децентрализованная, стабильная виртуальная валюта.

Итак, несмотря на стремительный рост популярности криптовалют, на сегодня отсутствует общепризнанное определение, которое бы точно отражало их сущность и экономическую природу. Действительно, для глобального финансового рынка это новый экономический феномен со сложным техническим наполнением, не имеющий аналогов.

Как уже упоминалось ранее, РФ пусть и имела свое определенное отношение к цифровым валютам, однако долгое время никак не закрепляла его официально т.е. законодательно. Однако такая неопределенность не могла длиться вечно.

С 1 января 2021 г. в России вступил в силу и действует Федеральный Закон «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Первые попытки создания нормативно-правового акта, регулирующего обращение цифровых валют, были произведены в начале 2018 г. Так, Министерство финансов РФ подготовило проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах». На тот момент проект состоял только из одной главы «Общие положения» и, казалось бы, напрашивается само собой вывод, что, исходя из всех юридико-технических правил, изучающего ожидают последующие специальные главы. Однако, продолжения проекта не было: он состоял всего из 5 статей. Сейчас же данный Федеральный закон выглядит сформированным и состоит из 27 статей, при этом законодатель отбросил идею делить его на общую и особенную части, следовательно, такое разделение на данный момент можно применить только условно.

ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, особенности деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в РФ (ч.1 ст.1).

Рассмотрим основные положения, закрепленные данным Федеральным Законом:

1) Дает определение понятию «цифровые финансовые активы (ЦФА), которое весьма объемно и при упрощении формулировки представляет собой ни что иное как токены (форма денег, ценности, которая может представлять членство в программе, подтверждение собственности и другие значимые вещи), закрепляющие за пользователем денежные обязательства и осуществление прав по ним;

2) Закрепляет некоторые особенности выпуска и оборота ЦФА на территории РФ. Так, выпуск ЦФА разрешен только непубличным компаниям. При этом ЦФА на территории РФ

запрещено как платежное средство т.е. их нельзя использовать в качестве денег и расплачиваться ими;

3) Устанавливает необходимость в рекламе о ЦФА подчеркивать всю рискованность вложений в данный вид финансовых активов;

4) Разрешает «криптовбиржи» в РФ, однако вместе с этим наложен запрет на торговлю не российскими ЦФА;

5) Закрепляет, что контроль за торговлей ЦФА осуществляет Центральный Банк РФ и полномочен в любой момент ввести ограничения на их покупку;

6) Дает определение понятию «цифровой валюты (криптовалюты)» – совокупность электронных данных (цифрового кода), который предлагается и (или) может быть принят в качестве средства платежа, но не является денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной единицей;

7) Устанавливает право торговать криптовалютами в обмен на другие криптовалюты, хранить как имущество (при этом их наличие и операции с ними надо декларировать), инвестировать в них и майнить (добывать), но запрещает использовать (точнее не признает) как платежное средство т.е. ими нельзя расплачиваться за товары, работу и услуги на территории РФ и с ее резидентами.

8) В отличие от ЦФА криптовалюты, будучи их видом, вовсе запрещено рекламировать;

9) Правомочие отслеживать криптотранзакции на территории РФ имеет Центробанк;

10) Данный закон также вносит некоторые поправки в другие нормативно-правовые акты РФ.

Принятие нового ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не единственное новшество в РФ в сфере цифровых валют.

Так, например, Правительство РФ внесло законопроект, в соответствии с которым в Налоговом Кодексе РФ должны заработать поправки, связанные с обращением цифровой валюты [2].

Согласно п.2 ст.1 данного законопроекта налогоплательщики будут обязаны сообщать о получении права распоряжаться цифровой валютой, в том числе делать это через третьих лиц», и

«представлять отчеты об операциях, и гражданско-правовых сделках с цифровой валютой, а также о ее остатках.

Вышеуказанную информацию необходимо будет предоставить в электронной форме (с соблюдением правил, которые установит Федеральная налоговая служба РФ) только в случае, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты превысит эквивалент в 600 тыс. руб.

В случае принятия данного проекта и вступление его в законную юридическую силу представить документы в первый раз потребуется в 2022 году за 2021 год. При этом за несообщение или непредставление отчета предусмотрены определённые санкции – штрафы и даже уголовные наказания:

1) за предоставление неверных сведений – 10% от суммы поступления за год или ее списания (в зависимости от того, какая сумма окажется больше);

2) за неуплату налога – 40% от суммы неуплаченного налога в дополнение к самому налогу;

3) за повторное нарушение – 100 000–300 000 р., принудительные работы до двух лет или арест до шести месяцев;

4) за нарушения в особо крупном размере (от 45 млн рублей) или совершенные группой лиц – штраф от 500 000 р. до 2 000 000 р., принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 3 лет;

5) за нарушение сроков декларирования – 50 000 р.

Еще одно важное нововведение – в налоговых правоотношениях цифровая валюта будет признаваться имуществом (п. 3 ст. 1 проекта). При этом связанные с ее обращением операции не будут считаться объектом обложения НДС и не будут амортизироваться (п. п. 1 и 2 ст. 2 проекта).

Актуальной и проблемной темой является также определение налоговой ставки при налогообложении цифровой валюты (криптовалюты). На данный момент в РФ не принят специальный закон о налогообложении криптовалют и налогоплательщики должны руководствоваться профильными разъяснениями Минфина и Налоговой согласно которым, налог с криптовалют платится в общем порядке – 13% с прибыли[3, 4].

И наконец в октябре 2020 года Банк России опубликовал консультационный доклад, в котором рассмотрел возможность выпуска цифрового рубля, разработкой которого уже занимается специальная рабочая группа. Цифровой рубль – еще одна форма

российской национальной валюты наряду с наличными и электронным аналогом, но в виде цифрового кода. Цифровой рубль будет доступен как физлицам, так и компаниям и будет храниться не на банковском счете, а на специальном электронном кошельке Центробанка. На нее не будут начисляться проценты, как на вклады. При этом цифровой рубль по заявлениям властей не криптовалюта, хоть он, вероятно, и будет существовать на базе централизованного распределенного реестра. По своей форме это CBDC – цифровые валюты центробанков, позволяющие пользователям расплачиваться ими и переводить друг другу без посредников в лице банков и платежных систем.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Цифровые валюты (криптовалюты) являются стремительно развивающимся финансовым институтом. Их появление стало мощной инновацией в финансовом мире и привело к появлению как сторонников, так и категорических противников их использования. Некоторая неопределенность сохранилась и на государственном уровне: практически любое государство так или иначе выразило свое отношение к цифровой валюте и ее обращения внутри страны, однако данные мнения часто диаметрально противоположны. Другими словами, все государства по отношению к криптовалютам можно разделить на 3 группы: 1) те, которые относятся к ним положительно и интегрируют в свою финансовую систему. При этом «положительный настрой» не исключает ввода ряда ограничений; 2) те, которые относятся к ним нейтрально либо вовсе не регулируют данную сферу в пределах своих территорий; 3) те, которые относятся к криптовалютам (цифровым валютам) негативно.

До недавнего времени законодательство РФ практически не содержало в себе положений, определяющих правовой статус цифровой валюты (криптовалюты), ее использования и оборота на своей территории. Первые попытки урегулировать данную сферу в РФ были предприняты в 2018 году. Наиболее существенное развитие криптосферы произошло и происходит в 2020 году. Российский законодатель принял Федеральный Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внес поправки в другие нормативно-правовые акты, а органы

государственной власти (например, МВД и ФНС) активно работает над другими проектами в области регулирования цифровых валют и криптовалют на территории Российской Федерации.

В целом, можно сделать вывод, что отношение Российской Федерации к криптовалютам негативное. С одной стороны, законодатель принимает вышеназванный ФЗ, которым регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, и в том числе цифровой валюты. С другой – запрещает ЦФА как платежное средство, разрешает криптобиржи, но вместе с тем налагает запрет на торговлю не российскими ЦФА.

Таким образом, работы над законодательством о регулировании цифровых валют (криптовалют) не закончены и будут активно развиваться в ближайшем будущем так как остается еще множество вопросов в криптосфере, которые Российской Федерации необходимо разрешить.

Список использованных источников

1. «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный Закон N 259-ФЗ от 31.07.2020г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/

2. «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации»: Проект Федерального закона N1065710-7 от 01.12.2020г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sozd.duma.gov.ru/download/-631436D5-8FED-4A1C-9D2A-0C6C4F6203EF>

3. Российский фондовый рынок: 2017 год. События и факты. / Аналитический сборник Национальной Ассоциации участников фондового рынка. - М., 2018. - 96 с.

4. Письмо Министерства Финансов РФ N 03-04-07/33234 от 17 мая 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299587/8de82d2bd b461de60bb76e91a199525fd5e0bf5f/

5. Письмо Федеральной Налоговой Службы N БС-4-11/10685@ от 4 июня 2018 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299587/96c60c11ee 5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/

6. Вайпан В.А. Правовое регулирование цифровой экономики // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». – 2018. – №1. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

7. Винья П. Эпоха криптовалют: Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок / Пол Винья, Майкл Кейси; пер. с англ. Э. Конудковой; – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 432 с.

8. Молчанова Е., Солодковский Ю. Глобальная сервисная природа современных криптовалют. Международная экономическая политика. 2014. № 1. С. 60-79.